

**CAPITAL SOCIAL, PERFORMANCE
INSTITUTIONNELLE ET DEVELOPPEMENT :
QUELLE ARTICULATION ?**

**SOCIAL CAPITAL, INSTITUTIONAL
PERFORMANCE AND DEVELOPMENT: WHAT
LINKAGE?**

DOI: 10.5281/zenodo.7702895

Asmaa MABROUK

Docteur en Sciences Economiques
Université Hassan 1 -Settat- Maroc

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
VOLUME 2 N° 1/ JANVIER- MARS 2023

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماح - تعديل - توثيق

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

CAPITAL SOCIAL, PERFORMANCE INSTITUTIONNELLE ET DEVELOPPEMENT : QUELLE ARTICULATION ?

RESUME

Cet article n'a pas la prétention de dresser un panorama des fondements théoriques de l'économie du développement dans son intégralité, au contraire, mais il a pour intérêt de mettre l'accent sur deux questions souvent négligées, que ce soit par l'économie du développement ou par les théories de l'économie classique. Ces questionnements concernent notamment le rôle du capital social dans le développement. Autrement dit, il s'agit d'analyser et d'expliquer les mécanismes ou les outils à travers lesquels le capital social impacte le développement. Dans un premier temps, et pour des besoins d'analyse, nous rappellerons d'une manière synthétique les principales théories économiques de développement avancées depuis les années cinquante, et sur les réformes institutionnelles mises en place. Puis dans un deuxième temps, nous mettrons l'accent sur les mécanismes par lesquels le capital social agit sur le développement. Quant à la troisième partie, elle est de portée empirique puisqu'elle discutera l'ensemble des études empiriques faites dans ce domaine.

Asmaa MABROUK

Docteure en Sciences
Economiques
Université Hassan 1 -Settat-
Maroc

Mots clés : *capital social, développement, institutions, réseaux sociaux, performance économique.*

SOCIAL CAPITAL, INSTITUTIONAL PERFORMANCE AND DEVELOPMENT: WHAT LINKAGE?

ABSTRACT

This article does not pretend to provide an overview of the theoretical foundations of development economics in its entirety, on the contrary, but it does have the interest of emphasizing two questions that are often neglected, whether by development economics or by the theories of classical economics. These questions concern the role of social capital in development. In other words, it is a question of analyzing and explaining the mechanisms or tools through which social capital and institutions impact development. First, and for analytical purposes, we will summarize the main economic theories of development put forward since the 1950s, and the institutional reforms implemented. Then, in the second part, we will focus on the mechanisms by which social capital acts on development. The third part is empirical in scope, as it will discuss all the empirical studies carried out in this field.

Asmaa MABROUK

**PhD in Economic Sciences
Hassan 1 University -Settat-
Morocco**

Keywords: *social capital, development, institutions, social networks, economic performance.*

INTRODUCTION

La problématique du développement n'a été posée en termes scientifiques, dans le langage des institutions internationales qu'après la Seconde Guerre mondiale. En critiquant la synthèse classico-keynésienne, l'objet d'étude de l'économie du développement est l'individualisme méthodologique et les tests empiriques ; « *il s'intéresse plus au comment qu'au pourquoi et davantage à l'analyse du fonctionnement des sociétés qu'à l'explication de leurs mutations structurelles* »¹. Dire autrement, elle analyse « *comment les sociétés ont à la fois des dynamiques endogènes liées à leurs potentialités, à leurs structures et à leurs trajectoires propres et comment*

*elles sont insérées dans la globalisation et le capitalisme mondiale*²».

Selon Rist, le développement est assimilé au processus qui induit le changement dans l'évolution naturelle. Il apparaît comme un processus de changement ininterrompu, ayant des effets cumulatifs qui sont irréversibles et qui sont dirigés vers une finalité précise.

Au départ et suite au discours du président Truman prononcé aux États-Unis en 1949, la notion du développement a été associée uniquement à l'ordre économique, c'est-à-dire que, les moyens pour y arriver, pour atteindre l'idéal du

¹ Hugon, P. (2010 :p: 53-67).

² Hugon, P. (2006, p: 591-619).

développement sont essentiellement économiques et même le bonheur a une dimension économique. C'est à partir de ces principes d'ordre économique que les premières théories du développement ont été façonnées³. De ce fait, nous regroupons ces théories en trois catégories : les théories du décollage économique, les théories critiques de la dépendance, et enfin la théorie néoclassique du développement.

I. L'avènement du développement

1. Les théories de décollage économique

Appelées aussi théorie de la convergence (Lafontaine, 1995, p.128). Élaborées dans les années cinquante et soixante par Rostow avec sa théorie des cinq étapes de la croissance. L'idée générale est que pour rattraper les retards de développement et pour sortir du sous-développement, il faut certainement passer par ces étapes qui sont : la société traditionnelle, les conditions préalables du décollage ou du démarrage, le démarrage, le progrès de la maturité et l'ère de la consommation de masse (Rist, 1996, p. 155). Selon Rostow, ces étapes de la croissance économique peuvent s'appliquer à toutes les sociétés et dans tous les pays non développés.

Dans ces théories, encore une fois, le développement y est vu comme un processus vers une finalité. Selon Otando (2011) ces théories fut critiquée pour plusieurs raisons : « *le flou entourant la périodisation, l'imprécision sur les détails de mise en place des conditions favorables au décollage, une confiance excessive dans les pouvoirs d'un État* » (p. 132). Il est reproché aussi à cette théorie sa conception linéaire et occidentale centrée du développement. À ce sujet, Rist (1996) affirmait que « *c'est par un effet de*

sociocentrisme que l'historien (en l'occurrence Rostow) imagine que toutes les sociétés se comportent de la même manière et nourrissent les mêmes désirs. Or l'homo oeconomicus, frustré par la rareté qui l'oblige à choisir parmi ses désirs illimités, n'est pas universel ». (P. 158).

2. La théorie de la dépendance

Dénommée aussi théorie du centre et de la périphérie. Pour ce courant, le sous-développement n'est plus défini comme un retard ou un écart du développement, mais comme un produit du développement capitaliste. Sous-développement et développement ne sont que les deux faces d'une même réalité. Selon Emmanuel (1969), il y a échange inégal entre pays développés et sous-développés. Pour Rist, il s'agissait « *de penser le rapport développement et sous-développement de manière globale, dans une perspective historico-structurale, pour montrer que la domination externe est relayée par une domination interne et que les classes au pouvoir changent en fonction de la structure interne des économies* » (p. 187-188).

3. Les théories néoclassiques de développement

Suite aux échecs des modèles de développement à la fin des années soixante-dix, les institutions internationales, au premier rang desquelles figures le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, se saisissent directement à la question du développement en établissant des politiques d'ajustement structurel, dont l'objectif est d'aider les pays ayant de grandes difficultés économiques de sortir de leur crise économique.

D'inspiration, dans de larges mesures, du consensus de Washington, ces politiques reposent sur un ensemble de réformes

³ Tremblay, S., (1999), p. 13

économiques résumées en trois objectifs fondamentaux : retour à l'équilibre budgétaire, à l'équilibre de la balance commerciale et à l'équilibre de la balance des paiements. Pour ce faire, ces réformes s'appuient sur les trois principes suivants :

- Une restructuration de la demande par une politique budgétaire de réduction des dépenses publiques ;
- Une libéralisation de l'économie par une réduction des interventions de l'État, la privatisation des entreprises, la libéralisation des prix, etc.
- Une ouverture sur le marché international, fondée sur le principe des avantages comparatifs ;

En général, l'objectif des programmes d'ajustement structurel est beaucoup plus l'affaiblissement de l'Etat que la promotion du développement. L'expérience acquise par cette initiative a montré, selon les spécialistes que ces programmes ont conduits à des résultats désastreux que ce sur le plan social ou sur le plan économique.

En 1990 et suite aux échecs des politiques d'ajustement structurel, le PNUD et dans son rapport sur la gouvernance mondiale, utilise pour la première fois le concept du développement humain, et aussi pour la première fois dans l'histoire de l'économie du développement, les individus constituent la véritable richesse d'une Nation. « *Le développement a pour objectif fondamental de créer un environnement qui offre aux populations la possibilité de vivre longtemps, en bonne santé, et d'avoir une existence riche en opportunités* » (PNUD, 2010, p. 14).

Ceci étant, de nouvelles perspectives émergentes. Par ailleurs, et avec la crise dont les impacts n'ont pas encore absorbé, nous assistons vers un retour aux politiques publiques appelées à jouer un rôle de leader pour un développement plus

humanitaire. Pour cela, de nouvelles réflexions sur le développement ont vu le jour en accordant une marge de manœuvre à l'action publique pour régler l'économie et protéger des groupes vulnérables. C'est à ce titre que l'irruption des institutions et du discours sur le rôle que peut jouer le « capital social » dans les nouvelles théories de développement est intéressante.

II. la performance institutionnelle

Généralement, le développement économique est assimilé à des institutions performantes, qui correspondent à l'atteinte d'objectifs ou de résultats attendus. L'économie du développement a connu un tournant majeur à la fin des années 80. L'échec des programmes d'ajustement structurel est interprété par la Banque Mondiale comme un manque de capacités institutionnelles de certains pays. De fait, il ne s'agit pas uniquement de s'intéresser aux programmes à mettre en place, il s'agit aussi de comprendre la nature des institutions qui donnent corps à ces programmes. Avant d'analyser la problématique de la difficile mise en place des "bonnes institutions", nous élaborant les indicateurs de la performance institutionnelle.

1. Les critères standards de la performance institutionnelle

Selon la logique néoclassique, les institutions peuvent constituer des obstacles au bon fonctionnement des économies, elles renvoient habituellement à l'aspect légal, Etat en particulier, et sont perçues comme des variables exogènes, en limitant leur rôle dans la correction des imperfections du marché. Cela signifie que leur performance n'a pas de sens et que les différences de performance entre les économies réelles sont expliquées par la distance par rapport au modèle

théorique de la concurrence pure et parfaite⁴.

Cependant, dans le schéma institutionnaliste, la vision est contradictoire. Pour les néo-institutionnalistes, leur contribution en la matière a été d'introduire les institutions dans un cadre néoclassique⁵. Selon ces derniers, les institutions ne se réfèrent plus seulement à l'État, mais incluent selon North, toute sorte d'organisations et de règles formelles et informelles, elles n'entravent pas l'efficacité économique, au contraire, elles ne sont pas neutres du point de vue de l'allocation des ressources et leur performance importe.

Selon Gislain, le processus d'émergence des institutions en économie a été marqué par l'opposition de deux conceptions de la relation entre économie et institutions. Pour cet auteur, « *dès sa fondation et jusqu'à nos jours, l'économie orthodoxe a cherché à réduire la question des institutions économiques à celle de la conformité entre, en théorie, une bonne économie pure de marché sans institutions perturbatrices, et en réalité une économie concrète plus ou moins pervertie par les institutions. En revanche, les différentes hétérodoxies successives en économie (Sismondi, Saint Simon, historicistes, sociologie économique, institutionnalistes), ont chacune, à sa façon, proposé une conception instituée de l'économie* ». (Gislain, 2003 ; p. 20). Dans cette perspective, Veblen et Commons sont considérés comme les seuls à avoir mis en place un cadre analytique associant à la fois des théories de l'action et de l'institution économique.

Aujourd'hui la qualité des institutions est devenue l'un des indicateurs significatifs pour caractériser les différences de développement et de croissance entre les

pays, afin d'identifier les réformes institutionnelles souhaitables de la part des organisations internationales⁶.

Les premiers instruments de mesure établis par les organisations internationales étaient le produit intérieur brut, tout en ajoutant les indicateurs préconisés par le PNUD tels que l'indice de développement humain, l'équité sociale, la qualité du système scolaire, pour ensuite intégrer les questions de soutenabilité écologique et les indicateurs du capital social tels que : stabilité politique, engagement civique, la bonne gouvernance, la qualité et la confiance institutionnelle, efficacité des pouvoirs publics⁷, etc.

2. Les limites des réformes institutionnelles

Pour favoriser le passage d'économies administrées à des économies de marché, de régimes autocratiques à des régimes démocratiques et d'État de non-droit à des États de droit, certain nombre de travaux ont utilisé l'approche fonctionnaliste des institutions selon laquelle : afin d'améliorer l'efficacité d'une économie, il suffit d'importer telle institution qui a montré son mérite dans un autre cadre. « *Ces travaux n'échappent pas aux biais d'une vision normative voir téléologique. Ils réduisent les rapports sociaux et les rapports de pouvoir à des indicateurs normés et politiquement corrects. Ils traitent de même manière les micros nations ou quasi États et grandes puissances. Ils isolent les institutions au lieu d'analyser la pluralité des profils et configurations institutionnelles et leur hybridation* » (Hugon, 2014, p. 170, 171).

Constat, les résultats étaient inattendus voir même contradictoires. Pourquoi ? La réponse à cette question fondamentale

⁴ Lechevalier, . (2015).

⁵ Ibid. p: 135-62,

⁶ Hugon, P. (2014), p. 20-21.

⁷ Ibid.

réside dans le fait de comprendre pourquoi un même ensemble d'institutions ne produit pas toujours les mêmes résultats ? Question posée déjà par Putnam dans les années 1990 lorsqu'il a constaté de différences de développement entre l'Italie de Nord et l'Italie de Sud. Après des années de recherches, l'auteur trouve la réponse à cette problématique dans le concept de capital social.

Putnam a pu montrer que la performance des institutions ne résulte pas d'une simple réforme sur papier, ou d'une transplantation des greffes institutionnelles sans prendre en compte les spécificités des contextes des sociétés et attendait des résultats miraculeux. Mais, cette performance résultait prioritairement de la conscience de l'action collective des acteurs, de l'agir ensemble et de la participation civique des citoyens dans la prise de décision au niveau local et national.

Ces modes de coordination, qui facilitent l'action collective, renforcent la confiance entre les acteurs et entre la population elle-même, en réduisant les coûts de transaction par le biais de la limite des asymétries informationnelles, plus qu'une coordination purement marchande ne peut réaliser. Et ça l'objet d'étude du second point de ce chapitre, qui va traiter comment le capital social peut agir sur le développement.

II. La force des liens : l'incidence du capital social sur le développement

1. Les externalités positives

Dans un article publié en 2000 dans The World Bank Research Observer par Woolcock et Narayan sur l'implication du capital social dans les théories du développement, les auteurs présentent une conceptualisation de l'importance des relations sociales dans la compréhension des résultats du développement. Cette

conceptualisation représente un changement important par rapport aux approches théoriques antérieures et a donc d'importantes implications pour la recherche et les politiques contemporaines de développement.

Jusqu'aux années 1990, les grandes théories du développement avaient des vues plutôt étroites, voire contradictoires, sur le rôle des relations sociales dans le développement économique, et n'offraient guère de recommandations constructives en matière de politiques. Dans les années 1950 et 1960, par exemple, la théorie de la modernisation considérait les relations sociales et les modes de vie traditionnels comme un obstacle au développement. Lorsque les théoriciens de la modernisation expliquaient "l'absence ou l'échec du capitalisme", Moore (1997 : 289) note à juste titre que "l'accent [était] mit sur les relations sociales comme obstacles".

Ce point de vue a cédé la place, dans les années 1970, aux arguments des théoriciens de la dépendance et des systèmes mondiaux, qui considéraient les relations sociales entre les élites politiques et les entreprises comme un mécanisme primaire de l'exploitation capitaliste, et négligent l'importance des relations sociales pour construire des institutions officielles efficaces et responsables. Pour leur part, les théories néoclassiques et les théories des choix publics - les plus influentes dans les années 1980 et au début des années 1990 - n'attribuaient aucune propriété distinctive aux relations sociales en soi. Ces perspectives étaient axées sur les choix stratégiques d'individus rationnels interagissant sous diverses contraintes temporelles, budgétaires et juridiques, estimant que les groupes (y compris les entreprises)

existaient principalement pour réduire les coûts de transaction des échanges⁸.

Pour les grandes théories du développement, donc, les relations sociales ont été interprétées comme étant singulièrement pesantes, exploitantes, libératrices ou non pertinentes. La réalité, malheureusement, ne se conforme pas aussi bien à ces descriptions et aux prescriptions politiques correspondantes. Les événements de l'après-guerre froide - de la violence ethnique et de la guerre civile aux crises financières et à la reconnaissance de la corruption généralisée - ont exigé une évaluation plus sophistiquée des vertus, des vices et des vicissitudes de " la dimension sociale " en ce qui concerne la richesse et la pauvreté des nations. La littérature sur le capital social, dans son sens le plus large, représente une première approximation de la réponse à ce défi. C'est une littérature à laquelle toutes les disciplines des sciences sociales ont contribué, et elle commence à générer un consensus remarquable sur le rôle et l'importance des institutions et des communautés dans le développement.

Aujourd'hui, la notion de développement ne s'identifie pas seulement au processus de croissance, il est couramment analysé comme un processus de transformation et d'évolution de long terme. C'est-à-dire qu'il renvoie à une amélioration cumulative et durable de la situation économique et sociale des agents.

En économie, on parle d'externalité lorsque l'action d'un agent modifie la situation d'un ou plusieurs autres agents sans qu'il y ait de compensation monétaire. Une externalité peut être positive ou négative. Positive lorsque l'activité procure un bénéfice ou un surcroît d'utilité pour les autres. Négative lorsqu'elle induit une baisse d'utilité et donc une perte de bien-être collective.

⁸ Woolcock, M et Narayan, P. (2000). p. 225.

Soutenir la thèse selon laquelle le capital social est un facteur de développement, implique d'identifier plus précisément comment ce dernier intervient. C'est-à-dire expliquer les mécanismes par lesquels il peut favoriser le développement. Il faut que ces coordinations produisent des externalités positives. On en distingue trois types d'externalités. Le premier se rattache à la transmission de l'information, quant au second, concerne l'action collective ou la coopération, alors que le dernier mécanisme est lié aux problèmes de l'opportunisme.

a. Collecte et transmission de l'information

Dans les échanges économiques, l'incertitude constitue une composante importante (Knight, 1921). Lors d'une transaction, l'incertitude peut prendre différentes formes, elle peut porter sur la qualité du bien échangé, sur la compétence du partenaire de l'échange, comme elle peut porter sur son comportement opportuniste. Ces formes d'incertitude selon la théorie de l'agence correspondent au risque de sélection adverse et de hasard moral⁹.

Pour réduire cette incertitude, les agents utilisent des modalités de réduction d'incertitude telles que : la collecte d'information, la contractualisation de la transaction, la certification et la normalisation de la qualité des produits et des services, ou par des contrats d'assurance pour se protéger des conséquences de l'incertitude. En revanche, ces modalités de réduction se heurtent à des limites. Tout d'abord, les agents sont incapables d'accéder à l'information que ce soit sur la qualité du produit ou service échangé ou sur le partenaire de la transaction. Ensuite, l'incomplétude des contrats laisse aux partenaires de l'échange une marge de

⁹ Ferrary, M. (2010).

manœuvre pour avoir des comportements malhonnêtes. Ces limites conduisent les agents à chercher d'autres modalités de sécurisation de l'échange ce qui induit des coûts de transactions (Williamson, 1975).

Les modèles économiques à l'exception des modèles évolutionnistes et de la théorie de l'agence, raisonnent comme si l'information était connaissance commune. Or, les cas de marché de travail (surtout les offres de l'emploi très spécialisées) et de crédit, l'information est incomplète¹⁰ et nécessite des investigations coûteuses pour être obtenue, vu son caractère privé¹¹.

Comme nous l'avons exposé précédemment, le capital social d'un agent repose sur un ensemble de règles qui lui permettent la facilité des modalités d'organisation et de coordination, qui par le vecteur de la confiance, favorisent non seulement une meilleure connaissance des comportements individuels, mais permettent également un accès plus facile et moins coûteux à des données concernant leur environnement¹².

D'une manière générale, « *le partage de l'information améliore la qualité des décisions par rapport à des procédures individuelles de choix. La meilleure circulation de l'information que favorisent les liens locaux s'avère dès lors avantageuse dans la mesure où elle contribue à réduire le risque, l'incertitude et à économiser les coûts de transaction* » (Angeon et Callois, 2005, p.28).

L'appartenance à une même communauté et la proximité sociale induit la loyauté et favorise la confiance, en faisant tendre les agents à '*internaliser*' l'externalité

¹⁰ Le fondement théorique de cette littérature a été posé par Akerlof (1970), à propos des « lemons » (voitures d'occasion de mauvaise qualité).

¹¹ Callois, J.-M. (2004).

¹² Angeon, V. et Callois, J.M. (2005).

négative, en produisant un impact positif sur le bien-être collectif. Cette meilleure connaissance des comportements des agents et de leur environnement leur permet d'améliorer la qualité de leur choix, de maîtriser les enjeux de leur territoire, plutôt que de subir des contraintes de choix imposées par d'autres.

Le lien social reste un atout spécifique de collecte et de transmission des informations économiques. « *Du fait de la multiplicité des rôles tenus par les agents, les relations économiques s'entremêlent avec des relations sociales (Ligne de parenté, d'amitié, lien de voisinage,) et les informations économiques circulent dans le cadre d'échanges sociaux extra économiques*¹³ ».

b. L'action collective

L'action collective « *entendue comme étant toute action concertée d'un ou plusieurs groupes cherchant à faire triompher des fins partagées*¹⁴ » est la seconde externalité adoptée par Collier, elle résulte des mécanismes coopératifs qui s'établissent entre les individus. En développant un système de soutien communautaire, l'action collective prend pour objet l'aptitude des individus à mettre en commun des ressources (économiques, financières, culturelles,) pour atteindre des objectifs communs qui n'auraient pas été atteints de manière individuelle.

Ce n'est qu'à partir des années 1960, que le terme action collective a vu le jour, tout d'abord aux États-Unis, puis aux années 1980 en Europe¹⁵. Son existence manifeste l'intérêt que la sociologie, la psychologie sociale et les sciences politiques portent à l'étude des groupes qui agissent en faveur d'une cause

¹³ Ferrary, M. (2010).

¹⁴ Fillieule, O. et Pechu, C. (1993).

¹⁵ Sommier, I. (2014).

définie¹⁶. Une de ces définitions, provisoires et approximatives, « *Le concept d'action collective renvoie à toute tentative de constitution d'un collectif, plus ou moins formalisé et institutionnalisé, par des individus qui cherchent à atteindre un objectif partagé, dans des contextes de coopération et de compétition avec d'autres collectifs*¹⁷ ».

Ces dynamiques de coopération et d'entraide sont bénéfiques dont le sens où ils stabilisent les interactions, car ils permettent aux individus d'acquérir des informations essentielles qui leur permettent de mieux comprendre et d'anticiper leurs intentions réciproques d'action¹⁸, en faisant la confiance et la réciprocité. Ils revoient le plus souvent « *à des individus collaborant les uns avec les autres, de manière plus ou moins volontaire et coordonnée, sous la forme d'une collectivité de caractère plus ou moins organisé, dans l'objectif de promouvoir et de défendre leur intérêt et parfois celui des autres, tout en mobilisant efforts et ressources afin de modifier certains éléments de la réalité sociale ou de résister à un changement concret de celle-ci* ». (Orkibi, 2015, p. 3). Comme le suggèrent Ron Eyerman et Andrew Jamison, les mouvements sociaux peuvent être conçus comme des « *espaces publics provisoires, des moments de création collective qui fournissent aux sociétés des idées, des identités, et même des idéaux* » (1991, p. 4).

En développement, la mobilisation des acteurs peut être étudiée sous deux principales formes. L'une l'envisage comme une finalité du développement, l'autre comme un instrument. La mobilisation en tant que finalité du développement est appréhendée comme une vision politique et

transformationnelle. Elle a pour objectif principal le changement et elle est aussi une démarche de changement (Ninacs, 2002). Dans ce sens, la mobilisation a pour finalité d'enlever la marginalisation sur les populations les plus démunies (Karl, 2000), et de leur conférer plus de pouvoir, plus de participation politique et plus d'intégration sociale.

Et en tant qu'instrument du développement socioéconomique, la mobilisation s'apparente comme une vision dite instrumentale, dans la mesure où les initiatives de développement qui profitent d'une forte implication des acteurs auront un taux de réussite plus élevé.

Etant tourné vers l'action collective, la mobilisation est considérée comme un outil principal d'amélioration de l'efficacité de projet. La parfaite connaissance des réalités locales et régionales (Duperré, 1992), l'expertise des acteurs dans la gestion de leur territoire et l'appropriation de nouvelles pratiques, tous ces éléments constituent bel et bien un terrain propice et fertile pour la réussite des projets.

c. La réduction de l'opportunisme

La plupart des études travaillant ou évoquant l'opportunisme utilisent comme cadre théorique la théorie des coûts de transaction. Il se caractérise par des conduites de mauvaise foi qui ont pour but principal la réalisation des profits individuels au-delà du gain normal de l'échange. L'opportunisme « *se repose sur une révélation incomplète, déformée ou falsifiée de l'information par un agent, et donc sur l'existence d'asymétrie d'information*¹⁹ ».

Dans le cadre de la théorie des coûts de transaction, la notion de l'opportunisme

¹⁶ Orkibi, F. (2025).

¹⁷ Cefai, D. (2007).

¹⁸ Angeon, V. et Callois, J.M. (2005).

¹⁹ Abecassis, A. (1997).

est une forme essentielle pour rechercher l'intérêt personnel des acteurs. Selon Williamson (1975) qui en donne déjà une explication détaillée à travers sa théorie des coûts de transactions, l'opportunisme est accentué par la rationalité limitée des acteurs et l'incomplétude des contrats, il permet un comportement stratégique qui passe par des diverses manœuvres frauduleuses pour obtenir un gain particulier. En effet, dans l'impossibilité pour les acteurs de connaître et de maîtriser à tout moment les différentes incertitudes liées à l'environnement décisionnel des agents, et dans l'impossibilité aussi de prendre en compte l'ensemble des risques associés à une transaction, qui sont liés à la complexité de rédiger des contrats, laisse une zone d'incertitude susceptible d'être une source d'opportunisme et encourage de plus en plus les comportements opportunistes.

Pour l'auteur, il existe deux types d'opportunisme. L'opportunisme *ex ante* dans lequel l'un des acteurs profite de l'asymétrie d'information pour diffuser des informations fausses ou omettre de transmettre des données importantes pour la conclusion du contrat intervient avant ou lors de la négociation d'un contrat. Dans ce cas l'acteur intervient avant ou lors de la négociation d'un contrat. Cette forme d'opportunisme a été appelée "sélection adverse" (*adverse selection*) par Akerlof (1970). Le second type d'opportunisme appelé opportunisme *ex post* se manifeste lors de l'exécution du contrat. Un agent profite du coût du contrôle pour ne pas respecter ses engagements contractuels (Williamson, 1985). Cette manifestation de l'opportunisme une fois que le contrat entre acteurs a été établi correspond à la situation "d'aléa moral" (*moral hazard*) d'Akerlof²⁰.

Dans les approches issues de l'économie néo-institutionnelle, l'opportunisme est souvent limité au non-respect du contrat. Selon Joffre (1998 : 152) : « *l'opportunisme biaise la relation contractuelle par l'apparition de pratiques et d'attitudes à la limite de la légalité*²¹ ». Chez Williamson (1975) : « *l'opportunisme tend à être vu comme une violation d'un contrat explicite*²² ».

Cependant, si en adoptant un point de vue sociologique, Granovetter (1985) note que l'approche de Williamson ne tient pas compte de l'encastrement social des agents impliqués dans les transactions. « *L'appartenance à une même communauté fournit des incitations souvent opposées à l'intérêt matériel immédiat, et va faire tendre les agents à « internaliser » l'externalité négative qu'un comportement opportuniste aurait sur l'ensemble du groupe social. La proximité sociale induit donc de la loyauté et de la confiance. Plus la cohésion est forte, l'interconnaissance élevée, plus le contrôle de l'opportunisme sera efficace* » (Callois, 2006, p. 40-41).

En capital social, il existe deux contributions significatives sur la réduction de l'opportunisme en liaison avec la performance économique. Le premier modèle est rattaché à Zak et Knack (2001), qui fournit la valeur de la production de l'économie en fonction de la distance sociale entre agents et du taux d'imposition. Ce modèle comporte deux types d'agents : des producteurs/investisseurs et des courtiers.

La seconde contribution est considérée étant l'un des modèles les plus riches jusqu'à présent dans la mesure où il englobe le capital social et le capital humain. Rattachée à Beugelsdijk et Smulders (2003), cette contribution consiste à étudier la répartition du temps

²⁰ Lecocq, X. (2004).

²¹ Joffre, P. (1998)..

²² Wathne, K.H., et Heide, J.B. (2000).

de l'agent représentatif entre plusieurs types d'activité. L'idée générale est qu'un agent ne cherche pas à subtiliser le revenu d'un autre agent avec lequel il a un lien social.

Le rôle du capital social comme variable explicative du développement est saisi à travers les externalités qu'il produit, à savoir la collecte et la transmission de l'information, la réduction de l'opportunité et l'action collective. Reste à savoir et à expliquer quels types ou formes de liens sociaux favorisent et permettent le renforcement de ces externalités.

Les liens sociaux que détient un agent ont des effets sur le niveau individuel et le niveau collectif. Si on se place au niveau individuel, les ressources auxquelles accède un individu en mobilisant son réseau, peuvent être considérées comme un actif qui influe sur le revenu de l'agent. En revanche, si en adoptant une vision globale en raisonnant au niveau collectif, on appréhende le capital social comme un indicateur d'efficacité collective²³. C'est dans cette optique que s'inscrit notre réflexion. Nous verrons par la suite que les formes des liens sociaux que détient un agent ne contribuent pas à l'acquisition des mêmes ressources et n'ont pas la même portée.

Parallèlement, nous avons exposé les trois types de liens que peut détenir et mobiliser un agent en sa faveur, à savoir : les liens de types Bonding, Linking et Bridging. De ce point de vue, les liens de types Bonding et Linking sont caractérisés par une proximité forte. Ils permettent de recenser des informations sur les individus appartenant au même réseau social. Ils favorisent les dynamiques d'actions collectives à travers la fréquence et la densité des interactions interindividuelles,

en facilitant les procédures de contrôle et de sanction.

Cependant, dans un capital social de type Bridging, les liens entre individus sont par nature des liens de proximité faible, et ils ne peuvent constituer une source d'informations fiables relative au comportement individuel. En revanche, ces liens caractérisés par une proximité faible peuvent constituer un canal de diffusion approprié pour des informations relatives à la connaissance de l'environnement. Ces liens faibles ont la capacité de faciliter l'émergence de l'action collective, permettant la collecte d'informations diversifiées et complémentaires.

Cette distinction rappelle le découpage de Collier (1998) qui traduira l'impact du capital social sur la croissance, en essayant d'identifier un certain nombre d'externalités positives en les reliant à des interactions sociales. Il commence par donner une définition au capital social qui pour lui, « *un sous-ensemble des interactions sociales qui sont durables ou dont les effets sont durables* » (Collier, 1998, p. 6) ; selon Ponthieux, c'est cette durabilité qui le qualifie comme « capital », et en fait du même coup un substitut possible à d'autres formes de capital (2006, p. 83). Et comme externalités, Collier distingue trois types d'externalités des interactions sociales : l'apprentissage sur les autres (Bonding) qui réduit l'incertitude et augmente le degré de fiabilité des agents les uns par rapport aux autres et engendre la confiance, les capacités d'organisation des agents (Linking) qui facilitent le respect de normes et de valeurs communes et l'apprentissage sur le monde (Bridging) qui améliore le niveau des connaissances. S'agissant des relations sociales qui produisent ces externalités, Collier, en distingue quatre formes qui sont : l'observation, les réseaux formels, les réseaux informels et les hiérarchies (cette

²³ Angeon, V. (2008).

forme se distingue des autres par l'inégalité entre les acteurs). Pour l'auteur, et afin de mesurer le capital social et ses effets, il n'y a plus qu'à associer ces trois

externalités à ces formes d'interaction. L'ensemble de ces externalités sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 1: les externalités du capital social

Formes de capital social	Gradient de proximité	Logique de proximité prévalant	Type d'externalités générées
Bonding	Proximité forte	Logique de similitude qui n'exclut pas la logique d'appartenance	Collecte et partage d'information ; Moteur d'action collective
Linking	Proximité forte	Logique d'appartenance qui n'exclut pas la logique de similitude	Collecte et partage d'information ; Moteur d'action collective
Bridging	Proximité faible	Logique de relation à distance (logique de similitude et d'appartenance inexistantes)	Connaissance de l'environnement ; Facilitation d'action collective

Source : Valérie Angeon, 2008, p. 247

Dans les processus de développement, la capacité des individus à maîtriser l'environnement dans lequel ils opèrent est un atout important. Pour ce faire, une bonne articulation entre liens forts et liens faibles reste capitale, afin de prendre part au dispositif d'action et améliorer leur capacité à maîtriser les changements de leur territoire et contribuer collectivement à son évolution.

Théoriquement, on a pu démontrer comment les liens sociaux affectent le développement et ce pour trois raisons essentielles. Tout d'abord, le capital social influence les flux et la qualité de l'information. Étant donné que l'information est subtile et difficile à vérifier, cela amène les acteurs à faire confiance à des personnes qu'ils

connaissent et se méfier des sources impersonnelles d'informations. Ensuite, la confiance émerge, évolue, et se nourrit lorsqu'elle le fait, dans le cadre d'un réseau social. Enfin, les réseaux sociaux sont une source importante de récompense et de sanction visant à éliminer tout comportement opportuniste.

En guise de conclusion, puisque la théorie reconnaît l'existence d'externalités positives, voyons ce que nous disent les résultats des études empiriques dans ce domaine.

2. Capital social et développement :

ce que montrent les statistiques Plusieurs études novatrices récentes ont tenté de quantifier le capital social et sa contribution au développement économique. Comme nous l'avons indiqué plus haut, la recherche sur le capital social est si riche en partie parce qu'elle s'appuie sur une variété d'approches méthodologiques, qui ont toutes un rôle important à jouer dans l'interprétation, la remise en question et l'amélioration des résultats des autres (voir Tarrow 1995). Toutefois, pour parvenir à des recommandations politiques plus concrètes, il est nécessaire d'effectuer davantage de recherches comparatives à l'aide de mesures précises du capital social afin d'examiner les variations à l'intérieur des pays et entre les pays en matière de réduction de la pauvreté, de performance gouvernementale, de conflits ethniques et de croissance économique.

Il convient de souligner d'emblée qu'il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles il n'est probablement pas possible d'obtenir une seule " vraie " mesure du capital social. En premier lieu, comme nous l'avons vu, les définitions les plus complètes du capital social sont multidimensionnelles, intégrant différents niveaux et unités d'analyse. En second lieu, la nature et les formes du capital social évoluent au fil du temps, à mesure que l'équilibre entre les organisations informelles et les institutions officielles change.

La revue proposée, qui reste sélective et non pas exhaustive, a pour but de donner un aperçu global sur les mesures qui ont été utilisées jusqu'à présent, tout en décrivant et analysant la variété des niveaux d'analyse utilisés par les auteurs, les faits sur lesquels ils établissent l'impact du capital social, ou sur les variables explicatives du capital social ainsi que les résultats obtenus et leur utilité pour la

théorie et les politiques du développement. L'échantillon choisi, porte sur trois études sur la réussite scolaire des enfants, deux sur la démocratie, et trois applications à des résultats économiques²⁴.

a. Les études de capital social sur la réussite scolaire

La première étude dans ce domaine est attribuée à Coleman, qui a travaillé sur les résultats scolaires pour développer son analyse sur le capital social. Coleman a utilisé deux domaines d'interventions qui sont : le capital social familial, composé des caractéristiques du contexte familial à savoir l'investissement des parents dans la réussite de leurs enfants, en excluant dans ce domaine le capital social financier et le capital humain des parents.

Pour argumenter son choix, Coleman a fait référence à deux exemples : le premier est celui de John Stuart Mill , l'auteur attribue sa réussite au temps passé par son père à s'occuper de lui ; le second exemple est celui « *d'une école où l'administration s'était étonnée de l'achat de deux manuels scolaires pour chaque enfant de familles immigrantes asiatiques, l'un pour l'enfant et l'autre pour la mère qui pouvait étudier en même temps que son enfant et l'aider à sa scolarité* » (Ponthieux, p. 85). Ces deux exemples, pour Coleman, montrent l'importance du capital social au sein de la famille, et comment les parents s'occupent des affaires de leurs enfants en s'investissant le temps pour leur réussite.

Quant au second domaine de son intervention, Coleman a mis l'accent sur le capital social extrafamilial pour compléter l'apport du capital social familial. Selon l'auteur, ce domaine d'intervention dépend en particulier de l'appartenance des parents à un réseau social, qui peut être un groupe ou une communauté, et des caractéristiques

²⁴ Ponthieux, S. (2006).

de ce réseau, c'est-à-dire le degré de confiance, densité des relations, les normes et les valeurs qui y sont véhiculées et partagées.

L'étude présentée dans son article de 1988 « *Social Capital in the Creation of Humain Capital* » porte sur un échantillon de 4000 élèves de lycées publics, et utilise comme indicateur de capital social familial : la présence et temps alloués aux enfants par les deux parents, le nombre de frères et sœurs, l'exercice d'une activité professionnelle par la mère avant la scolarité de l'enfant. Tandis que les indicateurs du capital social mobilisés par l'auteur sont la communauté ethnique d'appartenance, le nombre de changements d'établissement dus à un déménagement.

Les résultats montrent que le capital social familial a un apport flou sur la réussite scolaire. Par ailleurs, les résultats obtenus sur le capital social extrafamilial montrent l'importance de ce dernier sur l'abondant des enfants, et confirment par la suite les hypothèses de Coleman (malgré la faiblesse des résultats dû à la pauvreté des données) selon lesquelles : si les relations sont multiples entre parents et enfants, parents et institutions scolaires, parents et parents des autres, parents et enfants des autres, les enfants restent dans un système socialement contrôlé.

Pour tester l'hypothèse de Coleman selon laquelle le capital social familial et extrafamilial ont un impact sur la réussite scolaire des enfants (Ponthieux, p. 88), F. Fürstenberg et H. Hugues publient un article sur « *Social Capital and Successful Development Among At-Risk Youth* » en 1995, dans lequel les deux auteurs s'intéressent au potentiel du capital social sur les résultats des enfants défavorisés. Leur étude porte sur un échantillon de 400 adolescentes enceintes, en utilisant les données recueillies dans le cadre d'un programme lancé en 1965 à Baltimore sur la prévention prénatale.

Les deux auteurs ont utilisé 11 indicateurs de capital social familial et 7 indicateurs de capital social extrafamilial. Pour le capital social familial, F. Fürstenberg et H. Hugues vont s'appuyer sur les indicateurs élaborés par Coleman auxquels ils y ajoutent : la présence du père de l'enfant, ambition de la mère pour son enfant, participation de la mère aux réunions de l'école, nombre d'amis d'enfant connu par la mère. Quant aux indicateurs relatifs au capital social extrafamilial, les auteurs se sont appuyés sur 7 indicateurs, quatre provenant des réponses de la mère à savoir : engagement religieux, insertion dans des réseaux d'entraide, amis proches, changement d'école dû à des déménagements ; et trois provenant des réponses de l'enfant qui sont : ambitions scolaires de ses amis, qualité de l'école, appréciation sur le quartier (Ponthieux, p. 88).

Afin de vérifier l'existence de liens entre les variables de capital social et les indicateurs de succès, les auteurs utilisent une série de régressions séparées. Les résultats confirment un effet significatif que ce soit dans la première étape de l'analyse ou à la seconde étape. Au total, et pour les auteurs, il est difficile de conclure en termes de validation ou non de l'impact du capital social. Ils arrivent en fait à la même conclusion de Durlauf qui, selon lui, l'absence d'une définition cohérente du capital social peut aboutir à l'introduction de différents facteurs qui peuvent produire différents effets.

Dans son article publié en 2000 sur « *The Meaning of Social Capital* », A. Portes utilise les données de l'enquête longitudinale réalisée par le ministère américain de l'Éducation afin d'étudier le capital social des enfants d'immigrants asiatiques. L'étude de Portes porte sur un échantillon de 6000 jeunes, dont plus de 3400 enfants d'immigrés. En se référant toujours à l'étude faite par Coleman sur le capital social familial, l'auteur mesure ce dernier par la présence des deux parents que

ce soit dans les rencontres des autres parents et le personnel de l'institution ou de leur participation à des activités de l'école ; et par l'investissement des parents dans la scolarité de l'enfant. Quant au capital social extrafamilial, Portes utilise le nombre de parents d'amis de l'enfant connus par les parents de l'enfant. Enfin, la variable correspondante à la réussite scolaire, l'auteur la mesure par la moyenne des notes obtenues par grade, et par un score de réussite établie par l'administration de l'éducation.

Malgré la faiblesse des effets du capital social et même si les corrélations sont modestes, les résultats obtenus sont statistiquement significatifs et vont dans le bon sens. Mais, pour Portes, il serait encore prématuré de conclure que le capital social ethnique a un rôle primordial et des effets positifs sur la réussite scolaire, car pour l'auteur, on ne sait pas ce que peuvent signifier ces paramètres.

b. Effets du capital social sur la démocratie

Au-delà des effets du capital social sur la réussite scolaire, son impact va s'étendre pour contribuer à la qualité de la démocratie. Pour Putnam, la qualité de la démocratie est le wagon qui lie le capital social et la performance économique. Pour vérifier cette équation, Barro et Paxton étudient simultanément le lien entre niveau de vie et démocratie ; et la relation entre capital social et démocratie.

R.J. Barro dans son article « *les déterminants de la démocratie* » en 1999, donne des explications différentes de l'avènement d'une démocratie. Partant de l'hypothèse attribuée Aristote et développée plus tard par Lipset, selon laquelle pour qu'une population puisse participer réellement à la vie politique, il faut qu'elle soit suffisamment développée (Ponthieux, p. 92). Mais, pour Putnam en suivant Tocqueville, la vision est contradictoire,

qui, pour lui, la densité des organisations associatives est la clé d'une 'bonne démocratie'. Cependant, pour Barro comme pour d'autres, la clé de la démocratie est le développement du capitalisme, c'est-à-dire c'est la prospérité économique qui stimule la démocratie.

Afin de vérifier ses hypothèses, Barro « *propose un système formalisé dans lequel il fait dépendre le degré de démocratie dans le pays i à la date t du degré de degré de démocratie 5ans et 10ans auparavant, et un vecteur de développement incluant des indicateurs retardés du produit national par tête et du niveau d'éducation* » (Ponthieux, p. 93). La démocratie est mesurée à partir d'une échelle allant de 0 à 1.

Les premiers résultats obtenus tendent à confirmer l'impact positif de la prospérité économique sur la démocratie. Au fur et à mesure de son analyse, et en introduisant d'autres variables telles que : le niveau de santé, la part de l'enseignement supérieur, les inégalités de revenu ou d'éducation, les libertés civiles, Barro obtient des résultats semblables qui ont un effet positif, mais peu significatif.

En concluant ses résultats, et contrairement à l'hypothèse de Putnam, qui, fait dépendre la prospérité économique du capital social par la qualité de la démocratie, Barro a fait dépendre la démocratie du niveau de développement économique, ce qui inverse la démarche de Putnam. Une des critiques ou limites du modèle utilisé par Barro, et que ce dernier n'a pas adopté ou utilisé dans ses modèles la variable de capital social utilisée par Putnam, malgré le fait qu'il a suivi son approche. C'est pour cela qu'on ne peut exclure que le capital social peut avoir un ou des effets sur la démocratie et la performance économique. (Ponthieux, p. 94).

Contrairement à Barro qui met en évidence les lacunes théoriques dans l'explication de

la démocratie, P. Paxton, avec « *Social Capital and Democracy : An Interdependent Relationship* » (2002), explore directement la relation entre capital social et démocratie.

Afin de mesurer le capital social, Paxton se base sur les données des World Values Survey -WVS- (46 pays en 1990), et les données de l'International Yearbook of Organisations -IYO- (plus de 100 pays). La première base de données lui fournit, pour chaque pays, deux variables de capital social à savoir le nombre moyen de participations à une association, et la confiance. Quant aux données fournies par IYO, l'auteur utilise pour chaque pays, les statistiques relatives au nombre des associations internationales, ainsi que le nombre d'adhérents pour quatre années. Parallèlement, Paxton, en se basant sur les indicateurs établis par Barro, mesure la démocratie à partir d'une échelle allant de 0 à 100.

Utilisant d'abord les données du WVS, Paxton emploie un modèle centré sur les relations croisées et retardées entre capital social et démocratie. Les premiers résultats confirment un effet significatif de la démocratie sur la participation associative et la confiance, mais l'inverse n'est pas vrai. L'auteur introduit une variable de contrôle qui est le degré d'industrialisation mesurée par la consommation de l'énergie par tête, et elle trouve un effet positif de cette variable sur la démocratie, mais une estimation annexe montre qu'il a un effet négatif sur la confiance. Ce qui confirme l'argument de Fukuyama, qui pour lui, l'industrialisation peut être considérée comme une variable destructrice de la confiance.

En revanche, lorsque l'auteur utilise les données de l'IYO, les résultats de l'estimation montrent un effet significatif du capital social sur la démocratie, ce qui est contradictoire avec les résultats obtenus de l'estimation précédente. En somme, et au

fil du temps, Paxton constate une augmentation de l'effet du nombre d'association sur la démocratie, alors que l'inverse qui est remarqué qu'on l'auteur analyse l'effet de la démocratisation sur le nombre d'association. Ces résultats obtenus conduisent Paxton à valider la théorie traditionnelle, qui fait aller la causalité du capital social à la démocratie et à conclure que la vie associative n'aurait d'impact positif que dans un contexte de confiance, ce qui confirme l'hypothèse de Putnam.

c. Ce que disent les résultats économiques

Parmi les auteurs qui ont travaillé sur l'impact du capital social sur la performance économique, on trouve le travail de Knack and Keefer (1997) qui, dans leur article intitulé « *Does Social Capital have an Economic Payoff ?* » analysent les différentiels de croissance du PIB par tête et du taux d'investissement par pays.

Pour élaborer leur étude, les deux auteurs comparent 21 pays en se basant sur trois questions :

- Quelles relations y a-t-il entre confiance, normes de coopération civique et performance économique ?
- Faut-il beaucoup d'associations pour juger la performance d'une économie ou le contraire ?
- Quels sont les déterminants de la confiance et des normes de coopération ?

Afin de répondre à ces questions fondamentales, Knack et Keefer évaluent le capital social par trois variables issues des données fournies par le WVS, qui sont la confiance sociale mesurée à partir de la question standard : « faut-il faire confiance à la plupart des gens, ou que l'on n'est jamais prudent ? ». La seconde variable utilisée est celle du score de civisme, indicateur des normes de réciprocité, est

établie à partir d'un indice de type échelle ; il est construit sur les réponses à des questions sur le caractère admissible, ou non, ou parfois de certains comportements : réclamer des prestations auxquelles on n'a pas droit ; ne pas payer dans les transports en commun ; frauder le fisc...etc. (Ponthieux, p. 97). Sur l'échantillon de pays étudié, la confiance à une moyenne de 35,8% et un écart-type de 14%. Pour le score de civisme, la moyenne est de 39,4%, qui varient faiblement d'un pays à un autre, alors que l'écart-type est de 2%.

Les résultats obtenus montrent un effet significatif et positif de la confiance et du score de civisme sur la performance économique. Ces résultats confirment avec force ceux obtenus par Putnam ou Fukuyama. S'agissant de la deuxième question, les auteurs trouvent que le nombre d'association n'a pas d'effet significatif ni sur la croissance, si sur le taux d'investissement, ce qui tendra à invalider l'hypothèse principale de Putnam sur les effets positifs de la densité associative et des réseaux horizontaux.

Ces résultats conduisent Knack et Keefer à s'interroger sur les déterminants de la confiance et du score de civisme : dépendent-ils de la participation associative ? La réponse selon les auteurs est non, puisque les études montrent que cette variable (participation associative) n'a pas d'effet ni sur la confiance ni sur le score de civisme, lorsque l'on prend en considération dans l'analyse le revenu par tête et le niveau de l'éducation. (Ponthieux, p. 98).

Dans une autre étude abondamment citée, La Porta et al, dans « *Trust in large organisations* » en 1997, montrent un effet positif de la confiance sur la croissance et généralement sur d'autres performances (efficacité institutionnelle, participation civique, taille des entreprises ... etc.) et qui pourrait affecter in fine cette performance.

Sur un échantillon portant sur « *fewer than 40 observations* » (p.334) ; La Porta et al mesure la confiance et la participation civique de la même manière que K et K et d'autres auteurs, c'est-à-dire à partir des données des WVS (enquête de 1990 – 1993). Concernant les autres indicateurs mobilisés, sont issus des sources tels que : Busniss International Corporation, International Country Risk Guide, The Global Competitiveness Report, and World scope Global. La liste des indicateurs est un peu fastidieuse.

En analysant les résultats obtenus, les auteurs confirment l'effet de la confiance sur tous les indicateurs de l'efficacité institutionnelle et participation civique, ainsi que sur la part des grandes entreprises. Parallèlement, ils trouvent un effet significatif sur la performance sociale ; la confiance limite l'inflation et accélère la croissance.

Changeant d'échelle et sources de données, Narayan et Pritchett en s'appuyant sur une enquête destinée à leur projet de recherche, les deux auteurs comparent les effets du capital social sur le revenu des ménages dans des villages Tanzaniens. L'étude porte sur un échantillon de 1376 ménages qui sont répartis sur 87 villages (Ponthieux, 2003, p. 102).

Narayan et Pritchett commencent leur étude en définissant le capital social auquel ils intéressent. De ce fait, et pour élaborer leur modèle, ils construisent un indice de capital social pour chaque village en se basant sur la vie associative et les normes sociales qui y sont liées et véhiculées d'une part, et d'autre part les auteurs, pour caractériser ces associations, utilisent l'hétérogénéité de leur composition, l'hétérogénéité de l'activité économique des membres et des dirigeants. Et enfin, Narayan et Pritchett établissent un dernier ensemble de questions qui vise essentiellement à évaluer le degré de la confiance au sein de la famille, le village, dans les institutions

gouvernementales que ce soit à l'échelle locale ou nationale, ainsi que la confiance vis-à-vis des étrangers.

Les résultats obtenus sont satisfaisants, Narayan et Pritchett constatent que l'influence est confirmée : une variation d'un écart-type de l'indice de capital social élève le revenu des ménages de 20 à 30% ou fait tripler le niveau de l'éducation, ce qui confirme leurs hypothèses de base. Leurs résultats montrent que le capital social est bien du capital et il est social, car il engendre un impact positif non seulement sur le revenu des ménages, mais aussi sur les revenus des autres ménages, tout en améliorant la diffusion de l'information et l'innovation.

3. Synthèse : quel bilan retiré des analyses empiriques ?

L'ensemble des études empiriques que nous venons de présenter (la liste n'est pas exhaustive, pour plus d'études voir annexe) ne peuvent confirmer dans leur totalité l'impact du capital social sur l'ensemble des phénomènes étudiés. En analysant la totalité des résultats des études empiriques faites dans ce domaine, on peut constater le rôle du capital social dans le développement et la croissance économique. Il existe un rapport fort entre les phénomènes sociaux c'est-à-dire les indicateurs du capital social et la performance économique. Parmi les études empiriques intégrant le capital social comme facteur explicatif de la croissance économique, on peut citer notamment les travaux de Temple (1998) ; Grootaert et al. (2002) et Rupasingha et al. (2000).

Temple (1998), a travaillé sur les économies africaines. D'après son étude dans laquelle il utilise les données de panels sur ménages en Afrique du Sud, il affirme que les différences des taux de croissance économique entre les économies africaines peuvent être expliquées en grande partie par les différences dans la formation du capital social. Pour sa part, Grootaert et al (2002),

en liant le bien-être des ménages avec des mesures multidimensionnelles du capital social, étudient empiriquement l'impact du capital social -sous forme d'associations et réseaux locaux- sur le bien-être des ménages ruraux dans le Burkina Faso. Ils constatent que lorsque le capital social atteint un niveau élevé, cela se répercute automatiquement et positivement sur les dépenses des ménages et aussi sur l'accès au crédit. Enfin, Rupasingha et al (2000) constatent que le capital social a un impact positif indépendant sur le taux de croissance du PIB par habitant. Ces résultats ont été obtenus après utilisation d'une analyse de régression sur des données régionales aux États-Unis.

Le noyau dur de ces études, tant sur le plan théorique qu'empirique était de souligner le rôle et l'influence du capital social -à travers des actifs sociaux directs- sur les résultats économiques et par la suite le bien-être d'une communauté. Les structures et les réseaux qui sont le fondement du capital social agissent directement ou indirectement sur la performance économique et institutionnelle. Le degré de confiance, la réciprocité, l'honnêteté et les mesures institutionnelles peuvent être un moteur du développement en agissant sur l'efficacité des sociétés, comme ils peuvent bloquer leur développement.

a. Les perspectives

La littérature sur le capital social et le développement économique se développe rapidement, mais il est utile de retracer l'évolution de cette littérature et d'identifier les diverses perspectives qui émergent. Selon Woolcock il existe quatre perspectives qui lient capital social et développement.

La première est liée à la vision communautaire, qui selon l'auteur, assimile le capital social aux organisations locales, à savoir les associations, les clubs et les groupes civiques. Cette variable est

mesurée, la plupart du temps, par le nombre et la densité de ces groupes dans une communauté donnée, implique que le capital social est intrinsèquement "bon", et que sa présence a toujours un effet positif sur le bien-être de la communauté. Cette perspective a le mérite d'apporter d'importantes contributions aux analyses de la pauvreté en soulignant le rôle central des liens sociaux pour aider les pauvres à gérer les risques et la vulnérabilité.

Quant à la deuxième perspective du capital social selon l'auteur, elle se rattache aux réseaux. Elle tente de rendre compte à la fois de ses " avantages " et de ses " inconvénients ". Elle est pour rôle de souligner l'importance des associations verticales et horizontales entre les personnes et des relations au sein d'autres entités organisationnelles comme les groupes communautaires et les entreprises. S'appuyant sur les travaux précurseurs de Granovetter (1973), il reconnaît que des liens intracommunautaires (ou " forts ") sont nécessaires pour donner au personne un sentiment d'identité et un but commun (Astone et al, 1999).

Ensuite, la troisième perspective du capital social, que l'auteur lui attribue la dénomination « perspective institutionnelle », soutient que la vitalité des réseaux communautaires et de la société civile est en grande partie le produit de l'environnement politique, juridique et institutionnel. Selon Woolcock « *Là où les perspectives communautaires et de réseaux traitent largement le capital social comme une variable indépendante donnant lieu à divers " biens " et/ou " maux ", le point de vue institutionnel met plutôt l'accent sur le capital social comme une variable dépendante* ». (P. 7). Selon ce point de vue, la capacité même des groupes sociaux d'agir dans leur intérêt collectif dépend essentiellement de la qualité des institutions formelles dans lesquelles ils vivent (North, 1990), et les qualités émergentes tel que des niveaux élevés de " confiance généralisée "

(mesurés, par exemple, par la World Values Survey) correspondent en retour à des taux supérieurs de croissance économique. Cette idée a été montée par des études de cas d'histoire comparée et est illustrée par les travaux de Theda Skocpol (1995, 1996), en montrant que la société civile prospère dans la mesure où l'État l'encourage activement.

Enfin, une dernière perspective qui a vu le jour à travers une étude d'un certain nombre de chercheurs conscients des conséquences du décalage des niveaux de développement entre pays. Ces chercheurs ont proposé ce que l'on pourrait appeler une vision synergique, qui tente d'intégrer le travail passionnant qui se dégage des réseaux et des camps institutionnels. Pour y faire, ces auteurs ont examiné des cas de l'Inde, du Mexique, de la Russie, de la Corée du Sud et du Brésil à la recherche des conditions qui favorisent les " synergies " de développement, c'est-à-dire des alliances et des relations professionnelles dynamiques entre et au sein des bureaucraties d'État et des divers acteurs de la société civile. Trois grandes conclusions se dégagent de ces études : tout d'abord, et contrairement à certains théoriciens de public choice, ni l'État ni la société ne sont intrinsèquement bons ou mauvais ; les gouvernements, les entreprises et les groupes civiques sont des "variables" qui peuvent avoir un impact sur la réalisation d'objectifs collectifs. Ensuite, pour promouvoir un développement durable à grande échelle les États, les entreprises et les communautés ne disposent pas à eux seuls des ressources nécessaires ; des complémentarités et des partenariats sont nécessaires au sein de ces différents secteurs et entre eux. Enfin, l'État n'est pas seulement le fournisseur ultime de biens publics (monnaies stables, santé publique, éducation universelle) et l'arbitre final et le garant de la primauté du droit (droits de propriété, droit à une procédure régulière, liberté d'expression et d'association) ; il est aussi l'acteur le mieux placé pour faciliter des alliances durables au-delà des frontières

des classes, ethnies, races, genres, politiques et religion. Pour cela, le rôle de l'État dans la facilitation de résultats positifs pour le développement est le plus problématique et le plus important.

Evans (1992, 1995, 1996), l'un des principaux contributeurs à ce point de vue, conclut que la synergie entre le gouvernement et l'action citoyenne est fondée sur la complémentarité et l'intégration. « *La complémentarité se réfère aux relations de soutien mutuel entre acteurs publics et privés, et est illustrée dans les cadres de règles et de lois qui protègent le droit d'association, ou dans des mesures plus modestes telles que la fourniture de moyens de transport par l'État pour faciliter les échanges entre associations communautaires. L'intégration renvoie à la nature et à l'étendue des liens qui unissent les citoyens et les fonctionnaires* » (p. 19).

b. Dark Side of Capital Social

Généralement, la plupart des auteurs travaillant sur la problématique du capital social tel qu'il a été défini et étudié, pour certains chercheurs, ce dernier peut produire ou provoquer des effets néfastes pour la société. En effet, parler du capital social c'est évoquer directement la notion du « réseau ». Dans le langage commun, l'usage du capital social constitue une réalité ambivalente du point de vue de ses effets sociaux, surtout lorsqu'on évoque les « réseaux mafieux » ou « réseaux pédophiles », ou encore « sociétés de réseaux²⁵ » ajoutant à ça, et avec l'omniprésence dans l'actualité des « réseaux terroristes ». Selon Pirotte « *le niveau de capital social, ne constitue donc pas une mesure de la bonne santé d'une société : tout dépend de l'usage qui en est fait²⁶* ».

D'après Jacquemain, « *il existe en fait un risque réel qu'une forte interconnexion, surtout lorsqu'elle est de nature homogénéisante, s'accompagne d'effets pervers* » (2006, p. 18). Cette forte interconnexion peut constituer une manière d'exclusion des non-membres, comme elle peut aussi constituer un lobbying destructif sur les membres du groupe eux-mêmes. Dans d'autres cas, elle peut même enfermer les membres du groupe autant qu'elle leur offre des opportunités notamment dans les communautés noires aux États-Unis (Field, 2003, p. 79).

Par exemple, lorsque des communautés ou des réseaux sont isolés, paroissiaux ou travaillent à l'encontre des intérêts collectifs de la société (p. ex. ghettos, gangs, cartels de la drogue), le capital social " productif " est remplacé par ce que Rubio (1997) parlant du cas de la Colombie, le capital social " pervers ", qui entrave grandement le développement. Il y a certainement de nombreux avantages associés au fait d'être membre d'une communauté hautement intégrée, mais il y a aussi des coûts importants. Dans le cas des syndicats du crime organisé en Amérique latine et en Russie, de tels groupes peuvent générer d'importantes externalités négatives pour le reste de la société sous forme de pertes de vie, de gaspillage de ressources et d'incertitude généralisée. La perspective communautaire suppose aussi implicitement que les communautés sont des entités homogènes qui incluent et bénéficient automatiquement à tous leurs membres. La documentation abondante sur l'exclusion ethnique et la discrimination fondée sur le sexe (Narayan et Shah, 2000) - résultats souvent produits et maintenus par les pressions communautaires - suggère le contraire.

²⁵ Langage de la nouvelle technologie.

²⁶ Pirotte, 2005, p. 26.

Conclusion

Depuis les années soixante-dix, l'analyse de l'impact des réseaux sociaux sur les échanges économiques a donné lieu à une importante littérature. Dans cet article, nous avons proposés d'étudier les modalités par lesquelles les liens sociaux affectent le développement. Dans cette perspective, nous avons élaboré une grille de lecture théorique des mécanismes en jeu, en énonçant les apports de l'économie du développement et du capital social. Nous avons montré que le capital social à des externalités qui ont des effets sur la qualité de la coordination entre les acteurs. L'individu est doté d'un capital social et sa position dans la structure d'un réseau détermine son accès à l'information et son comportement. Sur le plan théorique, on l'a vu, la structure du réseau social influence le comportement des individus qui compose le réseau et en retour les actions individuelles contribuent à la structuration du réseau. De ce fait, la structure du réseau social n'est ni stabilisée, ni aléatoire. Elle est changeante et déterminée par les stratégies intentionnelles des agents pour accumuler du capital social. Le réseau détermine le comportement des agents en leur offrant des opportunités et en définissant des normes sociales à respecter. En retour, les agents contribuent par leurs actions à la structuration du réseau²⁷.

Sur le plan empirique, l'approche du capital social en termes d'externalités, si elle lui donne une valeur économique, permet cependant mal d'identifier les leviers qui amènent à la création des externalités souhaitées, et ce pour deux raisons : selon Ponthieux (2006), d'une part, rien ne peut garantir que la même sortie d'interaction sociale produise systématiquement le bon effet et, d'autre part, il faudrait pouvoir attribuer les externalités à leurs « producteurs ». Or la même externalité peut être obtenue de diverses sources.

À ce stade, l'articulation entre économie du développement et l'approche du capital social nous semble avantageuses afin de saisir les morphèmes des dynamiques d'évolution des sociétés. Si les liens sociaux importent et contribuent au développement, c'est bien la question de l'équilibre ou tension entre ces différentes formes de relations sociales qui est en jeu dans ces processus. Car ces liens sociaux peuvent générer, à certains égards, des effets positifs ou négatifs et conduire à la détermination d'objectifs concurrents.

²⁷ Ferrary, M. (2010).

Bibliographie

Abecassis, A. (1997). les couts de transaction: état de la théorie. Réseaux, 84/ p. 9-19.

Adler P.S., et Kwon, W. (1999). *Social capital: the good, the bad and the ugly*. University of Los Angeles Southern California. Dept. of management and organization, research paper.

Akerlof, G. (1984). *An Economic Theorist's Book of Tales*. Cambridge University Press, Cambridge.

Angeon, V. (2008). L'explicitation du rôle des relations sociales dans les mécanismes de développement territorial. *Revue d'Economie Régionale Urbaine* juin, no 2, p: 237-50.

Angeon, V., et Callois, J.M. (2006). Capital social et dynamiques de développement territorial : l'exemple de deux territoires ruraux français. *Espaces et sociétés*, no 124-125, p: 55-71. <https://doi.org/10.3917/esp.124.0055>.

- (2005). Fondements théoriques du développement local : quels apports du capital social et de l'économie de proximité ? *Économie et institutions*, no 6-7, p: 19-50.

Bénédictine, P. (2011). *Le capital institutionnel dans l'analyse du changement économique et social : Application dans le secteur de la micro finance en Haïti*. thèse de doctorat, économie et finance.

Callois, J.M. (2004). capital social et développement économique local: pour une application aux espaces ruraux français. *Revuee d'économie régionale et urbaine*. p.551-577.

Castel, O. (2003). *La dynamique institutionnelle de l'économie populaire solidaire dans les pays du Sud*. Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités.

Cefai, D. (2007). Pourquoi se mobilise-t-on? les théories de l'action collective. *Revue M.A.U.S.S. la Découverte*.

Fillieule, O. et Pechu, C. (1993). *Luter ensemble : les théories de l'action collective*. Edition l'Harmattan.

Forcé, M. (1997). Capital social et emploi. *L'Année sociologique (1940/1948-)* 47, no 1, p: 143-81.

Frank, S. (2005). *La mesure du capital social*. Document de référence pour la recherche, l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques, projet du PRP, le capital social comme instrument des politiques publiques, p.1-3. Canada.

Gislain, J-J. (2002). Causalité institutionnelle : la futurité chez J. R. Commons. *Économie et institutions*, no 1, p: 47-66.

- (2010). Contributions à l'institutionnalisme commonsien. Une introduction. *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy*, no 42.
- (2003). L'émergence de la problématique des institutions en économie. *Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy* n° 44, no 1, p: 19-50.

Joffre, P. (1998). Innovations et réductions des coûts de transaction : vers des réseaux marchands. In S. Wickam et P. Joffre (Eds.), *Le marché demain*, Caen : EMS, 23-44.

Lafontaine, D. (1995). Trois prismes du développement et leurs orientations normatives : pour une éthique de l'accompagnement. in J. Dufour, J.-L. Klein, M.-U. Proulx et A. Rada-Donath (sous la direction de), *L'éthique du développement : entre le l'éphémère et le durable*, Chicoutimi, GRIR/UQAC, p. 93-131.

La porta, et al. (1997). Trust in in large organizations. *American Economic Review* 87(2):333-338, et in Dasgupta et Serageldin (eds) op.cit., pp 310-324.

Latouche, S. (1991). *La planète des naufragés. Essai sur l'après- développement*. Paris, Éditions La Découverte, 235 p.

- (1995). *Autre économie ou autre société*. in S. Latouche (sous la direction de), *L'économie dévoilée. Du budget familial aux contraintes planétaires*, Paris, Les Éditions Autrement, coll. Mutations, n° 159, p. 190-195.

Lechevalier, S. (2015). Des relations entre institutions et performances économiques. Quelques remarques critiques et une proposition. *Histoire & mesure* XXX, no XXX-1, p: 135-62.

Lévesque, M., et White, D. (1999). Le concept de capital social et ses usages. *Lien social et Politiques*, no 41, p: 23-33.

Marinos, C. (2016). S'appuyer sur les théories et concepts du capital social pour interpréter une politique locale de développement économique : le cas du Grand Halifax, Canada. *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy*, no 54.

Montalieu, T. et Baudassé, T. (2006). Le capital social : un concept utile pour la finance et le développement. Document de recherche, Laboratoire d'économie d'Orléans. d., 25.

Morel, S. (1996). Le workfare et l'insertion : une application de la théorie institutionaliste de John R. Commons. Thèse de doctorat en sciences économiques. Paris 1.

Munck, R. et Tanimoune, N.A. (2015). Les théories critiques du développement. In Des outils pour le changement, 52-58. Une approche critique en études du développement. University of Ottawa Press.

Newton, K. (1997). Social capital and democracy. *American Behavioral Scientist* 40(5): 575-586.

Perret, C. (2011). Capital social et développement territorial. Notes de Recherches, n°11-01, IREGE. Université de Savoie.

Perret, C. et Abrika, B. (2016). Capital social, confiance et développement territorial. Une étude appliquée en Kabylie. Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie, no Vol. 7, n°2 .

Pirotte, G. (2007). La Notion de société civile. (Paris : La Découverte).

Ponthieux, S. (2006). Le capital social". Editions la découverte, Paris.

- (2003). Que faire du capital social? Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, série des documents de travail de la direction des statistiques démographiques et sociales. Département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages. n° F0306., septembre.
- (2003). lecture critique. *Revue Française de sciences politiques*. Vol.53. pp. 607-635

Putnam, R. (1999). Le déclin du capital social aux États-Unis ». *Lien social et Politiques*, no 41: 13-22.

- (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy* 6(1): 65-78.
- (1996). La société civile en déclin : Pourquoi? Et après? », Services publics Approvisionnement Canada, Conférence John Manion. centre canadien de gestion. Ottawa. Canada.

Putnam, R., Leonardi, R. et Nanetti R.Y. (1994). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Putnam, R., et Benoît, V. O. (2006). 2. Bowling Alone: le déclin du capital social aux États-Unis. In *Le capital social*, 35-50.

Rist, G. (1996). *Le développement: histoire d'une croyance occidentale*. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 462 p.

Sibony, D. (2016). Capital social : les dimensions d'un concept pertinent. *Sciences et actions sociales*, N°3 | s. d., 20.

Sirven, N. (2000). Capital social et développement : quelques éléments d'analyse. Document de travail n°57. Université de Montesquieu, BordeauxIV. Centre d'économie du développement.

Solow, R. (2000). Notes on social capital and economic performance. In Dasgupta P. et Serageldin, I (1999), pp. 6-9.

Sommier, I. (2014). 32. Sociologie de l'action collective. Dans : Michel Pigenet éd., Histoire des mouvements sociaux en France: De 1814 à nos jours. (pp. 367-377). Paris: La Découverte.

Temple, J. (2001). Effets de l'éducation et du capital social sur la croissance dans les pays de l'OCDE. Revue économique de l'OCDE no33, no 2: 59-110.

Thiébaud, J-L. (2003). Les travaux de Robert D. Putnam sur la confiance, le capital social, l'engagement civique et la politique comparée. Revue internationale de politique comparée 10, no 3: 341-55.

Tremblay, S. (1999). Du concept de développement au concept de l'après-développement: trajectoire et repères théoriques. Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi.

Veltmeyer, H., et Tanimoune, N.A. (2015). Le capital social et le développement local. In Des outils pour le changement, 160-64. Une approche critique en études du développement. University of Ottawa Press.

Williamson, O.E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. Free Press, New York.

- (1981). The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes. Journal of Economic Literature, vol. 19, n°4, p. 1537-1568.
- (2000). The New Institutional Economics. Journal of Economic Literature, vol. 38, n°3, p. 595-613.
- (1985). Les Institutions de l'économie (The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting). Paris, Interéditions, 1994.
- (1996). The Mechanisms of Governance. New York, Oxford University Press.

White, H.C. (1981). Where Do Markets Come From? American Journal of Sociology, vol. 87, n°3, p. 517-547.

Woolcock, M. et Narayan, D. (2000). Social capital: implications for développement theory, research and policy. the World bank Research Observer, 15(2): 225-249.

